

AULA DE CAMPO NO ENSINO FUNDAMENTAL: UMA ESTRATÉGIA METODOLÓGICA PARA INTEGRAR CIÊNCIAS E HISTÓRIA

DOI: 10.5281/zenodo.18608353

Diones Mendonça Luttig¹

¹Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática – Instituto Federal do Espírito Santo
diones.luttig@prof.educacao.vilavelha.es.gov.br

Lattes: <http://curriculolattes.org/jhgsu55>

Larissa Milanezi Fabríz Caprara²

²Pós-doutorado em Psicologia – Universidade Federal de São Carlos
lmfabriz@gmail.com

Lattes: <http://curriculolattes.org/jhgsu55>

AT07: Métodos e Práticas de Ensino e Aprendizagem.

RESUMO: O estudo analisou as contribuições de uma aula de campo realizada no Parque Natural Municipal Morro da Manteigueira, em Vila Velha/ES, como estratégia pedagógica interdisciplinar para a efetivação da Educação Ambiental na perspectiva crítica no 6º ano do Ensino Fundamental. O objetivo foi da estratégia pedagógica foi possibilitar aos estudantes a compreensão das relações historicamente construídas entre sociedade e natureza, das transformações da paisagem e dos conflitos socioambientais associados ao uso do território, por meio da abordagem interdisciplinar entre os componentes curriculares de História e Ciências. A pesquisa caracteriza-se como qualitativa, de natureza descritiva e interventiva, aproximando-se da pesquisa-ação, visto que optou-se por relato e análise de uma experiência pedagógica estruturada em etapas de pré-campo, campo e pós-campo em um espaço não formal de educação, selecionado por sua relevância ambiental, histórica e cultural. A atividade envolveu observação sistemática da paisagem, registros em caderno de campo e discussões mediadas pelos docentes. Os resultados evidenciaram maior engajamento dos estudantes, ampliação da capacidade de leitura crítica da paisagem e desenvolvimento da consciência ambiental, compreendida como processo dialógico, reflexivo e contextualizado. A articulação interdisciplinar favoreceu aprendizagens significativas ao integrar conteúdos científicos e históricos às vivências dos alunos e ao território vivido. Conclui-se que a aula de campo constitui uma estratégia pedagógica potente para a promoção da Educação Ambiental crítica no Ensino Fundamental, ao integrar teoria e prática e contribuir para a formação de sujeitos críticos e socialmente comprometidos.

Palavras-chave: Aula de campo; Educação Ambiental; Interdisciplinaridade; Práticas Pedagógicas.

1. INTRODUÇÃO

As paisagens e as transformações que nela ocorrem são resultado histórico das ações humanas sobre o meio natural e, quando entendida como categoria de análise, vai além de um conjunto de elementos naturais, visto que é uma construção social que expressa práticas econômicas, culturais, políticas e ambientais desenvolvidas ao longo do tempo (Pádua, 2010)

que é continuamente transformada por essas mesmas relações. Ou seja, a paisagem é o resultado visível das relações historicamente construídas entre sociedade e natureza em resultado da ação humana mediada pela técnica e pelo trabalho (Santos, 2006). Neste estudo partimos da hipótese de que o estudo das transformações da paisagem, com destaque para compreensão das permanências e rupturas tem o potencial de favorecer a análise crítica dos impactos das atividades humanas, bem como a reflexão sobre a necessidade de práticas sustentáveis e socialmente responsáveis. Ao compreendê-la como expressão da relação sociedade–natureza, os estudantes ganham a oportunidade de desenvolver uma leitura crítica do território, reconhecendo-o como um espaço de disputas, usos diferenciados e significados múltiplos.

A Educação Ambiental (EA) na perspectiva crítica, é entendida como uma prática educativa e social inserida no processo ontológico de formação humana, que articula as dimensões sociais e ambientais da realidade, compreendendo a relação sociedade–natureza como historicamente construída e atravessada por conflitos estruturais. Portanto, o objetivo é a compreensão crítica e transformação da realidade, orientando-se pela práxis emancipatória e pela luta contra as desigualdades e injustiças socioambientais (Costa; Loureiro, 2024). No contexto do Ensino Fundamental, a assume papel estratégico, visto que este nível de escolarização corresponde à etapa importante do desenvolvimento cognitivo, social e moral dos estudantes. O uso da estratégia tem potencial para favorecer a construção de valores, atitudes e práticas voltadas à sustentabilidade e justiça socioambiental. Por meio dessa abordagem, é possível que os estudantes compreendam o ambiente como um espaço de disputas, relações de poder e produção histórica, favorecendo o desenvolvimento de uma consciência crítica e a participação ativa na transformação da realidade.

Sabe-se que a formação da consciência ambiental tem relação direta com a promoção de aprendizagens significativas, especialmente quando inserida no contexto de uma Educação Ambiental crítica e complexa. Conforme argumentam Camargo *et al.* (2020), a EA somente cumpre seu papel formativo quando se estrutura a partir de práticas pedagógicas que atribuam sentido ao conhecimento, articulando os saberes científicos aos conhecimentos prévios, às experiências e à realidade socioterritorial dos estudantes. Ancorados na Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel, os autores defendem que a aprendizagem ocorre de forma substancial quando é possível relacionar o novo conhecimento de forma não arbitrária à estrutura cognitiva do aprendiz, favorecendo a compreensão crítica das problemáticas socioambientais. Nesse sentido, não basta transmitir conhecimentos ou adotar práticas pontuais. Para consolidar a consciência ambiental é necessária a adoção de processos educativos

contextualizados, problematizadores e interdisciplinares, capazes de integrar dimensões cognitivas, sociais, éticas e políticas, contribuindo para a formação de sujeitos críticos e comprometidos com a transformação da realidade socioambiental. A conscientização é baseada no diálogo, na reflexão e na ação transformadora da realidade, articulando dimensões sociais, históricas, culturais e políticas da relação sociedade–natureza (Loureiro, 2007).

No Brasil, a EA é reconhecida como um direito educacional e um dever do Estado, conforme estabelecido pela Política Nacional de Educação Ambiental - Lei nº 9.795/1999 (Brasil, 1999, art. 1º). Essa política orienta que a mesma não deve se constituir como uma disciplina isolada, mas sim ser desenvolvida de forma transversal, integrada aos componentes curriculares e às práticas pedagógicas cotidianas, em todos os níveis e modalidades de ensino. A perspectiva é reforçada na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (Brasil, 2018, p.13), pois incorpora a EA como um dos temas contemporâneos transversais que devem ser incorporados aos currículos e práticas pedagógicas e articuladas às competências gerais da Educação Básica.

Apesar da reconhecida importância atribuída à EA, a implementação da prática nas escolas públicas enfrenta desafios como falta de infraestrutura adequada, insuficiência de formação específica dos professores, dificuldade de integração e fragmentação curricular, predomínio da transmissão de conteúdos, fragilidade na aplicação das políticas públicas, além da predominância de ações pontuais e descontinuadas, o que limita o seu potencial formativo e transformador no contexto escolar (Escobar *et al.*, 2024). Ou seja, o que se percebe é a restrição da EA a atividades comemorativas ou a discursos normativos sobre preservação, sem promover a problematização crítica dos conflitos socioambientais vivenciados pelas comunidades escolares.

A interdisciplinaridade é um princípio pedagógico fundamental para que a EA vá além das abordagens fragmentadas e conteudistas e favoreça a construção de sentidos no processo de ensino-aprendizagem. Neste artigo, entende-se que a interdisciplinaridade não se reduz à justaposição de disciplinas, mas configura-se como uma atitude pedagógica baseada no diálogo entre saberes, na articulação entre teoria e prática e na valorização da experiência dos sujeitos (Fazenda, 2015). A prática possibilita aos estudantes compreenderem a complexidade da realidade e relacionarem os conteúdos escolares às suas vivências e ao território em que estão inseridos. Pereira (2023) vai ao encontro e amplia a percepção, ao destacar a interdisciplinaridade como exigência do próprio conhecimento e posição política: ao integrar saberes, questiona-se a lógica de como as pessoas aprendem a pensar e abre espaço para outras

formas de compreender o mundo.

A interdisciplinaridade tem potencial para contribuir para a formação integral dos estudantes e amplia sua capacidade de compreender a realidade de forma articulada. Assim, é possível que os alunos acessem aprendizagens mais significativas e contextualizadas e tenham chance de desenvolver uma visão ampla e crítica sobre o mundo que os cerca (Fazenda, 2011). Ao reconhecer que fenômenos sociais e ambientais são complexos e não se enquadram nas fronteiras dos componentes curriculares, é possível compreender a importância de práticas pedagógicas integradas e contextualizadas, favorecendo a construção de sentidos no processo de ensino-aprendizagem.

Nesse sentido, é possível entender que a efetivação da interdisciplinaridade, cumprimento das orientações da BNCC e proposta da EA na perspectiva crítica no contexto escolar demanda estratégias pedagógicas que deem conta da superação da fragmentação de conteúdos, além de promover experiências de aprendizagem que estejam ancoradas na realidade vivida pelos estudantes. É nesse cenário que as atividades desenvolvidas em espaços não formais de educação, como as aulas de campo, assumem papel relevante, ao possibilitar a integração entre teoria e prática e o diálogo entre saberes científicos, históricos e sociais. Neste trabalho, entende-se que espaços não formais de educação são ambientes educativos que se desenvolvem fora do sistema escolar formal, mas que possuem intencionalidade pedagógica, organização e objetivos formativos, contribuindo para a construção de conhecimentos, valores, atitudes e para a formação cidadã dos sujeitos (Gohn, 2010).

A aula de campo representa não apenas um deslocamento físico dos estudantes para espaços não formais de ensino, mas, sobretudo, uma ferramenta pedagógica capaz de proporcionar interação e compreensão mais profunda dos elementos estudados, sejam eles de ordem física ou social (Viveiro e Diniz, 2009). Esta possibilita a articulação entre teoria e prática, promove a aprendizagem significativa e favorece a construção do conhecimento a partir da observação crítica da realidade; por isso, não deve ser sinônimo de atividade recreativa, visto que o trabalho de campo deve ser planejado e mediado pelo professor, assumindo caráter investigativo e formativo, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia, da criticidade e da consciência socioambiental dos estudantes (Citon *et al.*, 2013). A metodologia é instrumento valioso para o desenvolvimento global da educação, fomentando processos de emancipação e autonomia cidadã (Gohn, 2010), constituindo-se como aliada na formação de indivíduos mais conscientes, engajados e aptos a contribuir para uma sociedade mais integrada e sustentável.

Corrêa Filho (2015) aborda a estrutura de uma aula de campo dividida em três etapas:

pré-campo, campo e pós-campo. Na fase pré-campo, destaca-se a importância de contextualizar o local e tema, planejar o roteiro, listar materiais e garantir a segurança, visando alcançar os objetivos de contato com a realidade e integração teoria-prática. O campo representa a parte operacional da aula, permitindo aos alunos expandir seus conhecimentos a partir do conhecimento prévio adquirido em sala de aula. Na etapa pós-campo, busca-se analisar o aprendizado por meio de rodas de conversa, análise de relatórios e avaliações, ressaltando que a aula não termina com o retorno dos alunos, sendo crucial dar continuidade ao processo educacional para verificar o alcance dos objetivos propostos no planejamento.

Finalmente, no ensino de História, a paisagem é compreendida como expressão das ações humanas ao longo do tempo, permitindo a análise das transformações do território, das permanências e rupturas e das relações de poder historicamente construídas (Pádua, 2010). Já no componente de Ciências, a paisagem é abordada como um sistema dinâmico de interações entre elementos naturais e ações humanas, favorecendo a compreensão de processos ecológicos e dos impactos socioambientais (Capra, 2010 citado por Pereira, 2020). Ao articular essas perspectivas em abordagem interdisciplinar é possível propiciar uma leitura integrada e crítica da realidade socioambiental, especialmente em propostas de EA. Esta foi a proposta para a aula de campo em um parque natural do município de Vila Velha.

O Parque Natural Municipal Morro da Manteigueira (PNMMM), localizado no bairro Glória, em Vila Velha/ES, foi criado em 13 de novembro de 1993, por meio da Lei Municipal nº 4.105, como unidade de conservação de proteção integral, com cerca de 168 hectares de área preservada em meio à região urbana de Vila Velha/ES. Situado às margens da Baía de Vitória e na foz do Rio Aribiri, o parque representa uma das últimas grandes áreas verdes integradas ao tecido urbano, preservando fragmentos de Mata Atlântica, brejos e manguezal — ecossistemas essenciais para a biodiversidade e o equilíbrio ambiental da região metropolitana da Grande Vitória (IJSN, 2018). Ainda que inserido em área urbana, o parque abriga uma fauna diversificada, incluindo aves como bem-te-vi, rolinha e colhereiro, répteis como calangos e teiús, e mamíferos como o sagui-da-cara-branca, em função da presença dos brejos e manguezal, que servem de suporte ecológico para espécies estuarinas, além de atuar como berçário biológico para peixes, crustáceos e moluscos, além de desempenhar funções ambientais como filtragem de poluentes e proteção contra erosão costeira.

A história do nome do PNMMM está diretamente ligada à memória histórica local e às transformações do território ao longo do tempo. Teve diferentes denominações ao longo de sua história, refletindo mudanças administrativas e simbólicas. Inicialmente, em 1992, foi criado

por meio do Decreto Municipal nº 215/92 com o nome de Parque Ecológico Espera-Maré, uma referência a uma espécie de caranguejo abundante na área, o que evidencia a relação histórica do espaço com o ecossistema de manguezal. Em 1993, por meio da Lei nº 2.836/1993, passou a se chamar Parque Ecológico Paulo Vinha, em homenagem ao ambientalista capixaba, reforçando o caráter conservacionista da unidade. A denominação atual foi oficializada em 2003, por meio da Lei Municipal nº 4.105/03. O nome tem origem em um casarão construído no alto do morro no início do século XX, cuja arquitetura lembrava uma manteigueira (recipiente tradicional usado para armazenar manteiga), conforme se vê na figura 1. Essa construção tornou-se um marco visual e simbólico da paisagem local, sendo incorporada ao imaginário da população e, posteriormente, ao nome oficial do parque.

Figura 1 – Imagem da casa que originou o nome Morro da Manteigueira

Fonte - *Morro do Moreno*. A origem do nome Morro da Manteigueira. Disponível em: <https://www.morrodomoreno.com.br/materias/a-origem-do-nome-morro-da-manteigueira.html>

Há ainda uma lenda que envolve a Casa da Manteigueira, o que reforça esta paisagem no campo daquilo que é narrado, lembrado e significado. Novaes (2023) conta que durante o período inicial da colonização da região de Vila Velha (século XVI), quando o território ainda era habitado por povos indígenas, especialmente os goitacás, aconteceu um romance trágico. O pajé Iuramati, líder indígena respeitado, tinha uma filha chamada Iara, jovem de grande beleza. Em meio aos conflitos violentos entre indígenas e colonizadores portugueses — marcados por capturas, maus-tratos e tentativas de dominação — surge João-Maria, um jovem lusitano que,

ao se aproximar da costa para pescar, conhece Iara. Apesar da hostilidade entre os dois grupos, os jovens passam a se encontrar secretamente e se apaixonam. O romance, porém, é visto como inadmissível pelo pajé e pelos magos da tribo, que interpretam a relação como uma ameaça espiritual e cultural. Após rituais e invocações, os dois jovens são executados e queimados em uma fogueira ritualística. Sobre as cinzas do martírio, constrói-se uma palhoça sagrada, utilizada como local de culto e invocação espiritual. Com o tempo, a tradição oral passa a relatar que os espíritos de João-Maria e Iara permaneciam no local, emitindo gemidos e provocando fenômenos sobrenaturais. Essa crença dá origem à fama de “assombração” associada à chamada Casa da Manteigueira, um antigo sobrado construído posteriormente em uma colina da região de Jaburuna, voltada para o mar. A casa teria recebido esse nome em referência direta ao local sagrado indígena e à lenda do casal, tornando-se um marco simbólico da paisagem local.

Sobre a estrutura física, o parque possui trilhas ecológicas e mirantes naturais que permitem a observação panorâmica da paisagem urbana e da Baía de Vitória. A existência dos diferentes ecossistemas da Mata Atlântica, manguezal e áreas úmidas, cria um ambiente rico para atividades de observação, registro de campo, análise ambiental e educação ambiental formal e não formal. Recentemente passou por um processo de requalificação estrutural, com obras concluídas em 2025 e previsão de reabertura ao público em 2026, incluindo: recepção estruturada e controle de acesso; circuito de trilhas e mirantes revisado; sede administrativa, centro de apoio ao visitante, bicicletário, guarita e estacionamento; utilização de materiais locais para minimizar impacto visual e ambiental. Essas intervenções visam organizar o uso público e consolidar um espaço que concilie conservação ambiental, lazer, educação e pesquisa científica (Braga, 2025).

Diante desse cenário, parte-se do seguinte problema de pesquisa: como a aula de campo realizada em um espaço não formal de educação, como o Parque Natural Municipal Morro da Manteigueira, pode contribuir para a efetivação de uma Educação Ambiental crítica e interdisciplinar no 6º ano do Ensino Fundamental, favorecendo a compreensão das relações entre sociedade, natureza e transformações da paisagem? A investigação do problema é justificada pela possibilidade de oferecer subsídios teórico-metodológicos para a prática docente, ao evidenciar estratégias pedagógicas que promovem a integração entre áreas do conhecimento, o uso educativo do território e a formação de sujeitos críticos, capazes de interpretar e intervir de maneira responsável e consciente nas questões socioambientais contemporâneas.

Diante do supracitado, o objetivo deste estudo é divulgar os resultados de uma aula de

campo no PNMMM, concebido como espaço não formal de aprendizagem, em estratégia pedagógica interdisciplinar, com alunos de 6º ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede pública do município de Vila Velha. A finalidade foi possibilitar a compreensão crítica das relações entre sociedade e natureza, das transformações históricas da paisagem, da importância de preservar a história e o ambiente e dos conflitos socioambientais associados ao uso do território, por meio da articulação entre os componentes curriculares de História e Ciências.

2. METODOLOGIA

A pesquisa caracteriza-se como qualitativa, de natureza descritiva e interventiva, desenvolvida a partir do relato e análise de uma experiência pedagógica interdisciplinar realizada no contexto do Ensino Fundamental. Trata-se de uma investigação que se aproxima da pesquisa-ação (Thiollent, 2011), uma vez que envolve a proposição, aplicação e reflexão sobre uma prática educativa desenvolvida no cotidiano escolar.

A experiência foi realizada com estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública da rede municipal de Vila Velha (ES), envolvendo os componentes curriculares de História e Ciências, em consonância com as orientações da BNCC e com os pressupostos da EA na perspectiva crítica e da interdisciplinaridade. A escolha se justifica em função da conveniência de atuação dos professores, que àquela época, compartilhavam a turma.

A estratégia metodológica central consistiu na realização de uma aula de campo no PNMMM, concebido como espaço não formal de aprendizagem, selecionado em função de sua relevância ambiental, histórica, cultural e paisagística, bem como de sua inserção no território vivido pelos estudantes. A aula de campo foi planejada e executada a partir da estrutura proposta por Corrêa Filho (2015). Foram selecionadas as competências gerais da BNCC para desenvolvimento da aula de campo, quais sejam: “*Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural, tecnológico e social, como também às relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas e buscar respostas*” (Brasil, 2018, p. 276) - para Ciências; articulado com a competência “*Estabelecer relações entre sujeitos e entre sujeitos e objetos, e seus significados em diferentes contextos, sociedades e épocas*” (Brasil, 2018, p. 352) - para História.

Na etapa de pré-campo, foram desenvolvidas atividades de contextualização em sala de aula, com o objetivo de mobilizar conhecimentos prévios dos estudantes e introduzir os conceitos centrais relacionados à paisagem, às relações sociedade–natureza e à Educação Ambiental, bem como narrativas produzidas em torno do parque. Nesta etapa, os alunos tiveram

contato com pequeno texto elaborado pelos docentes explicando o que é o PNMMM, notícias recentes sobre o espaço, leitura da lenda capixaba sobre a casa da Manteigueira e discussão sobre seus significados, listagem de espécies que estão no local e caracterização de manguezal e Mata Atlântica. Ou seja, foram discutidos aspectos históricos e ambientais do parque. Os alunos também receberam orientações sobre o roteiro da visita, procedimentos de observação, instrumentos de registro e as normas de segurança.

A etapa de campo consistiu na visita orientada ao parque (figuras 3 e 4), durante a qual os estudantes realizaram observações sistemáticas da paisagem, identificando elementos naturais e antrópicos, bem como evidências de transformações históricas, permanências e conflitos socioambientais. As atividades envolveram registros escritos em caderno de campo, produção de registros fotográficos e participação em diálogos mediados pelos professores, com questionamentos que articularam conteúdos de Ciências — como ecossistemas, biodiversidade e impactos das ações humanas — e de História — como ocupação do território, usos do espaço e construção histórica da paisagem.

Na etapa de pós-campo, foram promovidas atividades de sistematização e reflexão coletiva, por meio de rodas de conversa, socialização dos registros produzidos e discussões orientadas, visando à análise crítica das observações realizadas e à articulação entre teoria e prática. Essa etapa teve como finalidade avaliar o processo de aprendizagem, favorecer a construção de sentidos e estimular a reflexão sobre a importância da preservação ambiental, da memória histórica e do uso socialmente responsável do território.

Os dados produzidos ao longo da experiência — registros escritos, relatos orais e observações dos docentes — foram analisados de forma qualitativa, buscando identificar indícios de aprendizagem significativa, engajamento dos estudantes e desenvolvimento da consciência ambiental, compreendida como processo crítico, dialógico e contextualizado. A metodologia adotada permitiu, assim, analisar o potencial da aula de campo como estratégia pedagógica interdisciplinar para a Educação Ambiental no Ensino Fundamental.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A análise da experiência pedagógica evidenciou que a aula de campo no PNMMM favoreceu o engajamento ativo dos estudantes, visto que os mesmos formularam questionamentos para retomar o que foi falado em sala de aula e ampliou suas possibilidades de compreensão da realidade socioambiental de forma integrada. Durante a etapa de campo, observou-se participação dos alunos nas atividades propostas, expressa por meio de

questionamentos, registros escritos e contribuições orais, indicando envolvimento e interesse pelo estudo do território local. Esses resultados corroboram a compreensão da aula de campo como estratégia metodológica capaz de promover aprendizagens significativas, ao articular teoria e experiência concreta (VIVEIRO; DINIZ, 2009).

No que se refere à leitura da paisagem, os estudantes demonstraram avanços na compreensão das relações entre sociedade e natureza, ao identificarem elementos naturais e antrópicos, bem como transformações e permanências associadas aos usos do território ao longo do tempo – como consequência, conseguiram utilizar adequadamente e contextualmente os conceitos de ruptura, permanência, alterações na paisagem, ecossistema. Na dimensão atitudinal, demonstraram ter compreendido as atitudes que devem ter em parques naturais diretamente relacionadas à preservação dos ecossistemas, à convivência ética e ao reconhecimento desses espaços como patrimônio coletivo. Entre essas atitudes, destacam-se o respeito à fauna e à flora, evitando a retirada de elementos naturais, a alimentação ou o contato com animais silvestres e o trânsito fora das trilhas demarcadas, práticas que podem comprometer o equilíbrio ambiental. Soma-se a isso a responsabilidade com os resíduos gerados durante a visita, orientada pelo princípio do “lixo zero”, bem como a prevenção de riscos ambientais, como a proibição do uso de fogo, do descarte inadequado de materiais inflamáveis e do desrespeito às áreas sinalizadas.

A aula de campo permitiu problematizar os impactos das ações humanas e reconhecer a paisagem como construção histórica e social, conforme discutido por Pádua (2010) e Santos (2006). A articulação entre os componentes curriculares de Ciências e História possibilitou uma abordagem interdisciplinar, na qual processos ecológicos e históricos foram analisados de forma integrada. Os aspectos históricos, ambientais, sociais e estruturais reforçam a posição do parque como um ambiente privilegiado para a realização de atividades pedagógicas. A experiência interdisciplinar propiciou comentários de comparação entre o espaço do parque e do ambiente de residência dos alunos, além de conseguirem justificar a importância da consciência ambiental como atitude coletiva.

As discussões realizadas no pós-campo evidenciaram a ampliação da capacidade dos alunos de problematizar conflitos socioambientais, reconhecer responsabilidades coletivas e refletir sobre práticas sustentáveis, em consonância com os pressupostos da EA crítica (Loureiro, 2007). Durante a atividade, os alunos foram capazes de identificar tensões entre os discursos institucionais de preservação apresentados no parque e as observações realizadas pelos próprios estudantes, que relacionaram as orientações de conservação com práticas

cotidianas de degradação ambiental observadas no entorno e em outros espaços da cidade. O contraste permitiu a problematização das contradições entre normas ambientais, políticas públicas e práticas sociais, favorecendo uma leitura mais complexa das tensões socioambientais.

No âmbito da interdisciplinaridade, a aula de campo mostrou-se uma estratégia potente para a construção de sentidos, ao permitir que os estudantes relacionassem conteúdos científicos e históricos às suas vivências e ao território em que estão inseridos, visto que o parque é parte do município em que vivem e apresenta um local de excelência para percepção de como diferentes ecossistemas interagem. O que reforça a compreensão da interdisciplinaridade como atitude pedagógica e posição epistemológica, conforme defendido por Fazenda (2015), contribuindo para a superação da fragmentação curricular. Destaca-se que a parte expositiva ficou limitada à conclusão do momento pré-campo, oportunidade em que os docentes reforçaram as conclusões observadas pelos alunos, após a leitura do texto expositivo.

Apesar dos resultados positivos, a experiência apresentou limites, como o tempo restrito para aprofundamento das discussões e a necessidade de maior continuidade das atividades em sala de aula, em função de atividades alheias ao plano de aula e não previstas no calendário escolar. Tais desafios indicam a importância de ampliar e sistematizar propostas semelhantes, bem como de investir na formação docente, a fim de fortalecer práticas pedagógicas interdisciplinares e contextualizadas no âmbito da EA escolar que extrapolem a transmissão de conteúdos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo buscou analisar as contribuições da aula de campo realizada no Parque Natural Municipal Morro da Manteigueira como estratégia pedagógica interdisciplinar para a efetivação da Educação Ambiental crítica no Ensino Fundamental. A experiência desenvolvida evidenciou que o uso de espaços não formais de educação, quando planejado de forma intencional e articulado aos componentes curriculares de História e Ciências, amplia as possibilidades de aprendizagem significativa e favorece a construção de uma leitura crítica da paisagem e do território.

Os resultados indicam que a aula de campo possibilitou aos estudantes compreenderem a paisagem como expressão das relações historicamente construídas entre sociedade e natureza, reconhecendo transformações, permanências e conflitos socioambientais associados aos usos do espaço. Essa abordagem contribuiu para o desenvolvimento da consciência ambiental em

sua perspectiva crítica, entendida como processo dialógico, reflexivo e emancipatório, que ultrapassa a mera sensibilização ou a adoção de comportamentos individuais, ao promover a problematização da realidade e o reconhecimento das responsabilidades coletivas.

A articulação interdisciplinar entre Ciências e História mostrou-se um elemento central da proposta, ao permitir a integração de saberes científicos, históricos e sociais em torno do território vivido pelos estudantes. Tal integração dialoga com as orientações da Base Nacional Comum Curricular, ao reafirmar a importância de práticas pedagógicas contextualizadas, integradas e ancoradas em problemas reais, contribuindo para a superação da fragmentação curricular e do ensino conteudista.

Embora os resultados apontem para o potencial formativo da aula de campo como estratégia metodológica, o estudo também evidencia limites, como a necessidade de maior continuidade das atividades ao longo do ano letivo, ampliação do tempo destinado às discussões e fortalecimento da formação docente para o trabalho interdisciplinar e em espaços não formais de educação. Nesse sentido, destaca-se a importância de que propostas dessa natureza sejam incorporadas aos projetos político-pedagógicos das escolas e ampliadas por meio de políticas públicas que valorizem o uso educativo do território.

Conclui-se que a aula de campo no Parque Natural Municipal Morro da Manteigueira constitui uma estratégia pedagógica potente para a promoção da Educação Ambiental crítica no Ensino Fundamental, ao integrar teoria e prática, escola e território, contribuindo para a formação de sujeitos críticos, conscientes e comprometidos com a transformação das relações sociedade–natureza. Espera-se que este estudo possa subsidiar outras experiências pedagógicas e incentivar a replicação e o aprofundamento de práticas interdisciplinares em diferentes contextos escolares.

REFERÊNCIAS

BRAGA, I. F. Parque da Manteigueira será reaberto com trilhas e mirantes em Vila Velha. **Folha Vitória**, Vila Velha, 09 dez. 2025. Disponível em: <https://www.folhavoria.com.br/meio-ambiente/parque-da-manteigueira-sera-reaberto-com-trilhas-e-mirantes-em-vila-velha/>. Acesso em: 25 jan. 2026.

BRASIL. **Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999**. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 28 abr. 1999. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19795.htm. Acesso em: 25 jan. 2026.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2018.

CAMARGO, T. D. de; TAUCEDA, K. C.; SOUZA, D. O. G. de. A educação ambiental crítica e significativa para um mundo complexo: uma análise teórica. **Tear: Revista de Educação Ciência e Tecnologia**, v. 9, n. 2, p. 1–13, 2020.

CITON, R. C.; PASCHOAL, W. A.; PIANOVSKI, D.; SHINOBU, P. F. P.; MOURA, J. D. P. Aula de campo como espaço de construção do saber geográfico. **Revista Eletrônica Pro-Docência/UUEL**, Londrina, v. 1, n. 5, p. 120–127, jul./dez. 2013. ISSN 2318-0013. Disponível em: <http://www.uel.br/revistas/prodocenciafope>. Acesso em: 25 jan. 2026.

CORRÊA FILHO, J. J. **Aula de campo: como planejar, conduzir e avaliar?** 1. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015.

COSTA, C. A.; LOUREIRO, C. F. Educação Ambiental crítica e conflitos ambientais: reflexões à luz da América Latina. **Revista e-Curriculum**, [S. l.], v. 22, p. e59508, 2024. DOI: 10.23925/1809-3876.2024v22e59508. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum/article/view/59508>. Acesso em: 20 jan. 2026.

ESCOBAR, C. T.; MARCHESINI, R.; SOARES, M. de F. de S.; RAMOS, C. A. S.; BATISTA, M. da C.; DE MELO, P. A. B. Educação Ambiental nas Escolas: desafios e práticas inovadoras. **Aracê**, [S. l.], v. 6, n. 3, p. 5297–5311, 2024. DOI: [10.56238/arev6n3-061](https://periodicos.newsciencepubl.com/arace/article/view/1229). Disponível em: <https://periodicos.newsciencepubl.com/arace/article/view/1229>. Acesso em: 20 jan. 2026.

FAZENDA, I. C. A. Interdisciplinaridade: Didática e Prática de Ensino. Interdisciplinaridade. **Revista do Grupo de Estudos e Pesquisa em Interdisciplinaridade**, [S. l.], n. 6, p. 9–17, 2015. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/interdisciplinaridade/article/view/22623>. Acesso em: 21 jan. 2026.

FELIZARDO, Elilde da Silva. **Educação ambiental na BNCC: uma análise com foco nas Ciências da Natureza do Ensino Fundamental**. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Pedagogia) — Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2024. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/30579>. Acesso em: [dia mês ano].

GOHN, M. da G. **Educação não formal e o educador social: atuação no desenvolvimento de projetos sociais**. São Paulo, SP: Cortez, 2010.

INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES (IJSN). **Projeto Rede de Parques Metropolitanos da Região Metropolitana da Grande Vitória: relatório final**. Vitória: IJSN, 2018.

LOUREIRO, C. F. B. Educação ambiental crítica: contribuições e desafios. In: MELLO, S. S. de; TRAJBER, R. (org.). **Vamos cuidar do Brasil: conceitos e práticas em educação ambiental na escola**. Brasília: Ministério da Educação; Ministério do Meio Ambiente; UNESCO, 2007. p. 65–71.

NOVAES, M. S. de. **Lendas capixabas**. 3. ed. Vitória, ES: Secretaria Municipal de Cultura, 2023. 136 p. (Coleção José Costa, 36).

PÁDUA, José Augusto. **As bases teóricas da história ambiental.** *Estudos Avançados*, São Paulo, v. 24, n. 68, p. 81–101, 2010.

PEREIRA, A. de J. Interdisciplinaridade e suas contribuições nos processos de ensino e aprendizagem. **Revista Valore**, [S. l.], v. 8, p. e-8070, 2023. DOI: 10.22408/reva8020231435e-8070. Disponível em: <https://revistavalore.emnuvens.com.br/valore/article/view/1435>. Acesso em: 21 jan. 2026.

PEREIRA, M. J. Resenha: A teia da vida: uma nova compreensão científica dos seres vivos, de Fritjof Capra. **Revista Tocantinense de Geografia**, Araguaína, v. 9, n. 18, p. 232–237, maio/ago. 2020. ISSN 2317-9430.

SANTOS, M. **A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção.** 4. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2006.

THIOLLENT, M. *Metodologia da pesquisa-ação.* São Paulo : Cortez, 2011.

VIVEIRO, A. A.; DINIZ, R. E. da S. **Atividades de campo no ensino das Ciências e na Educação Ambiental:** refletindo sobre as potencialidades dessa estratégia na prática escolar. *Ciência em tela*, São Paulo, v. 2, n. 1, 2009. Disponível em: <http://www.cienciaemtela.nutes.ufrj.br/artigos/0109viveiro.pdf>